

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Entrevista a Leonardo Flores: Logros y retos de la literatura electrónica

3 de junio de 2022, a las 12:00h., en la sala de reuniones, Facultad de Filología, UCM, con Leonardo Flores, presidente de la ELO (Electronic Literature Organization).

En esta entrevista-coloquio, se abordó la situación de la literatura electrónica. María Goicoechea de Jorge realizó a Leonardo Flores algunas preguntas que profundizaban en los retos y los logros identificados hasta ahora en relación a lo visto en la Conferencia Internacional de la ELO en Como, Italia, 2022 y, posteriormente, se abrió el debate a todos los presentes.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (27 de diciembre de 2022). Entrevista a Leonardo Flores: Logros y retos de la literatura electrónica. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdev>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 27/12/2022 / Entradas / Literatura Electrónica, Literatura Infantil y Juvenil, remediación, textos literarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

**La estetización del presente
postdigital: Una aproximación**

crítica a la 'Gegenwartsästhetik' (Estética contemporánea) de Moritz Baßler y Heinz Drügh. Reseña realizada por Linda Maeding

SIGUIENTE

“Poesía reciclada y remediada fuera del libro en la era postdigital” contribución de María José Calvo

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

[arte e internet](#)

[blog](#)

[bot](#)

[cine](#)

[comic](#)

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)

- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress